

ҚАСДАН БАДАНГА ШИКАСТ ЕТКАЗИШ ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Машарипов Тахир Эгамбердиевич¹

Оллаберганов Жўшқинбек Мақсудбек ўғли²

ИИБ Академияси Мустақил тадқиқотчиси¹

ИИБ Академиси 3-курс, 301-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573209>

Аннотация. Ушбу мақолада қасдан баданга шикаст етказиш жиноятларини олдини олишда тезкор-қидирув тадбирларининг турлари, уларни амалга оширишнинг айрим жиҳатлари таҳлил этилган бўлиб, соҳани такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Қасдан баданга шикаст этказиш, жиноятни фош этиш, терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолияти, ҳамкорлик, криминалистика, жиноят-процессуал воситалар, терговни ташкил этиш, жамоавий фаолият, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари.

Роль и значение оперативно-розыскных мероприятий в предупреждении преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью

Abstract. В данной статье проанализированы виды оперативно-розыскных мероприятий, применяемых для предупреждения преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, а также отдельные аспекты их реализации. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию данной сферы.

Keywords. Умышленное причинение вреда здоровью, раскрытие преступления, доследственная проверка, оперативно-розыскная деятельность, взаимодействие, криминалистика, уголовно-процессуальные средства, организация расследования, коллективная деятельность, органы правопорядка.

The Role and Importance of Operational-Search Measures in Preventing Intentional Bodily Harm Crimes

Abstract. This article analyzes the types of operational-search measures used to prevent crimes involving intentional bodily harm, along with specific aspects of their implementation. Proposals and recommendations for improving this field are developed.

Keywords. Intentional bodily harm, crime detection, pre-investigative checks, operational-search activities, collaboration, criminology, criminal-procedural tools, investigation organization, collective activity, law enforcement agencies.

Қасдан баданга шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш ва ушбу турдаги жиноятларни фош этишда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлари билан ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этади. Чунки мазкур турдаги жиноятларни муваффақиятли очиш, сифатли, тўлиқ ва ҳар томонлама тергов қилиш, айбдорларни фош этиш, содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва содир этилишини олдини олиш учун фақатгина тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг фаолияти етарли эмас.

Шунинг учун ушбу турдаги жиноятларни содир қилган шахсларни аниқлашда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлари билан ўз вақтида

хамкорликни йўлга қўйиш, шу орқали тезкор-қидирув маълумотларидан ва техник-криминалистика воситалари ҳамда усулларидан комплекс фойдаланиш лозим бўлади. Мана шу жиҳатдан хамкорликни жиноятларни очиш ва тергов қилишда муҳим таркибий қисми дейиш мумкин.

Ушбу турдаги жиноятларни содир қилган шахсларни аниқлаш мураккаб кўп элементли жараён бўлиб, криминалистика фани нуқтаи назаридан бир неча турли босқичлардан иборат. Уларнинг асосий мазмуни тезкор қидирув ва бошқа процессуал ҳаракатлар, криминалистик комбинациялар ва операцияларни ўз ичига қамраб олади. Кўп ҳолларда терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахсларнинг иштироки билан кечади. Умуман олганда, Тезкор-қидирув тадбирларини жиноят-процессуал ва криминалистик воситалар мажмуаси ёрдамида амалга ошириладиган жараён сифатида англашимиз мумкин. Шу сабабли тезкор ходим, суриштирувчи ва терговчининг олдида турган вазибаларни ҳал қилишда иштирок этувчи шахслар билан ўзаро хамкорлигига асосланади.

Қасддан баданга шикаст етказиш билан боғлиқ жиноятларни фош этишда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлари билан хамкорлик масаласини ёритишдан аввал “хамкорлик” тушунчаси, уни моҳияти ва ўзига ҳос хусусиятларини англаб олишимиз керак.

С.В. Ведренцеванинг фикрича, илмий адабиётларда мавжуд бўлган илмий қарашлар таҳлилини ҳисобга олган ҳолда, терговчининг хамкорлиги масалаларини жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш бўйича криминалистиканинг қоидалари контекстида ҳал қилишни таклиф қилади ва унга кўра, марказий масала "терговни ташкил этиш" ва "хамкорлик" тушунчалари ўртасидаги муносабатлар бўлишини таъкидлайди¹.

В.Д. Зеленский хамкорликни тергов тузилмаси нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, уни терговнинг ташкил этилиши керак бўлган қисми сифатида белгилайди. Шунинг ҳисобга олган ҳолда, у терговни бошқаришни жиноятни тергов қилишни ташкил этишни элементига киритади. Муаллифнинг фикрича, терговни ташкил этиш ва хамкорлик ўртасида "терговга раҳбарлик қилиш" деб номланган элемент мавжуд. Шу билан бирга, хамкорлик терговнинг процессуал ва процессуал бўлмаган воситаларидан уларни қўллаш самарадорлигини ошириш ва керакли натижани олиш учун мувофиқлаштирилган ҳолда қўлланилиши сифатида белгиланади. Унинг фикрича, хамкорликда асосий нарса, процессуал ва процессуал бўлмаган ҳаракатлар имкониятларидан оптимал фойдаланишнинг бирлигини таъминлашдир. Бу биринчи навбатда, иштирокчиларнинг функцияларини ажратиш ва хамкорлик қилиш ҳамда терговчининг етакчи роли билан хамкорлик тамойилларини амалга оширишга ёрдам беради².

Р.С. Белкин бу масалани шакл ва мазмун категориялари нуқтаи назаридан кўриб чиқишни таклиф қилади. Олимнинг фикрича, хамкорлик жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш шаклларида бири бўлиб, у терговчининг бошқа органлар

¹ Ведренцева С.В. “Понятие, сущность и принципы криминалистического взаимодействия как элемента организации расследования преступлений” Russian Journal of Criminal Law журналы 2021 й № 18 сон Б-126

² Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 4. С. 734–744.

билан қонунга асосланган, мақсадлари, жойи ва вақти келишилган ҳолда ҳамкорлик қилишидан иборат. Шунингдек, ушбу фаолият жиноят ишини яқунлаш, тез, ҳар томонлама ва ҳолисона тергов қилиш ҳамда яширинган жиноят содир этган шахсларни, ўғирланган бойликлар ва иш учун муҳим бўлган бошқа ашёларни қидириш мақсадида, қатъий равишда қайд этилган субъектларнинг ваколатлари доирасида амалга оширилишини таъкидлаган³.

Криминалистик адабиётларда ҳамкорлик кўпинча терговчининг ҳуқуқни муҳофаза қилишнинг бошқа субъектлари билан қонунга асосланган мувофиқлаштирилган фаолияти сифатида тушунилади, уларнинг ҳар бири ўзига хос усул ва воситалардан фойдаланади⁴.

Шу ўринда, терговчи ва суриштирувчининг алоҳида субъект сифатида жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлиги бўйича Д.Э. Каримованинг ёндашуви ҳам ўринли деб ҳисоблаймиз⁵.

Баъзи муаллифлар ҳамкорликнинг сифат томонига эътибор қаратиб, ҳамкорлик жамоавий фаолият характериға эға бўлган таърифни таклиф қиладилар⁶. Ф.Ю. Бердичевскийнинг фикрича ҳам ҳамкорликни вақтинчалик характердаги муайян ташкилий, ўзига хос жамоавий тузилма сифатида тушуниш лозим⁷.

О.В. Танкевичнинг ёндашувида эътибор терговчи ва бошқа органлар ўртасидаги жиноят ишини тергов қилиш жараёнида юзага келадиган ва жиноят-процессуал ёки бошқа қонун ҳужжатлари, шунингдек, идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинадиган муносабатларнинг касбий томонига қаратилади⁸.

Ҳамкорлик тушунчасига Е.Н. Холопова томонидан берилган таъриф жуда муҳим бўлиб, унга кўра, ҳамкорлик биргаликдаги, қонунга асосланган, мақсадлар бўйича мувофиқлаштирилган, жой, вақт, кучлар, воситалар ва усуллар бўйича режалаштирилган, ваколат ва масъулиятлар аниқ чегараланган фаолият тушунилади⁹.

Бизнинг назаримизда, А.И. Бастрыкиннинг ҳамкорликка берган таърифи диққатга сазовор бўлиб, унинг фикрича, ҳамкорлик деганда бу терговчининг, тезкор

³ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия : справ. пособие. 2-е изд., доп. М. : https://www.studmed.ru/belkin-rs-kriminalisticheskaya-enciklopediya_81b2bc3e3ca.html (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 25.06.2022).

⁴ Яблоков Н.П. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании // Криминалисти-ка : учеб. / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. <https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-sledovatelya-i-operativnykh-podrazdelenii-v-protseesse-rassledovaniya-vzyatoch> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 25.06.2022).

⁵ Каримова Д.Э. Ички ишлар органлари терговчисининг жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2018. – 54 б.

⁶ Шатас М. Некоторые проблемные вопросы взаимодействия прокурора и дознавателя при расследовании преступлений в Литве // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М. : Спарк, 2010. Вып. 2 (34). С. 55–63.

⁷ <file:///C:/Users/HP/Downloads/organizatsionnye-formy-vzaimodeystviya-sledovatelya-s-organami-doznaniya.pdf> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.08.2022 й)

⁸ Танкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания: учеб.-метод. пособие.. https://studylib.ru/doc/2590367/o.-v.-tankevich-professional._noe-vzaimodejstvie (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 04.07.2022 й)

⁹ Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра. юрид. наук. <https://www.dissercat.com/content/sudebno-psikhologicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 04.07.2022 й)

органнинг, эксперт-криминалистик бўлинмасининг жиноятни тергов қилишда уларнинг ҳар бири ўз функцияларига мувофиқ ва қонунда берилган ваколатлар доирасида амалга оширадиган процессуал ҳаракатлар, тезкор-қидирув тадбирлар ва бошқа ҳаракатларни оқилона уйғунлаштиришни назарда тутган ҳолда жиноят иши юриштиришнинг вазифаларини энг муваффақиятли ва самарали бажариш учун махсус билимлар, техник ва техник-криминалистик воситалардан фойдаланиш бўйича мувофиқлаштирилган фаолияти тушунилади¹⁰.

Биз ҳам юқоридаги бир қатор олимларнинг фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилган ҳолда, Ф.Ю. Бердичевский ва бошқа баъзи олимларнинг ҳамкорликни вақтинчалик характердаги муайян ташкилий, ўзига хос жамоавий тузилма сифатида тушуниш лозимлиги ва А.И. Бастрикиннинг ҳамкорликни терговчининг бошқа субъектлар билан биргаликдаги фаолияти сифатида белгиланиши, ҳамкорликнинг моҳияти уларнинг ҳаракатларининг комбинацияси ҳисобланиши ҳақидаги таърифларга қўшилаемиз.

Назаримизда, ҳамкорликни ўзига хос жамоавий тузилма сифатида тушунишга амалиётдаги тергов-тезкор гуруҳи фаолияти аниқ мисол бўла олади. Бунда, содир этилган муайян жиноят бўйича суриштирувчи ёки терговчи раҳбарлигида тергов-тезкор гуруҳи тузилиб, гуруҳ таркибидаги терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсларининг амалга оширишлари лозим бўлган вазифалари белгилаб берилди. Суриштирувчи ёки терговчи жиноят ишига доир процессуал фаолият билан шуғулланса, терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган вакиллари қонунда берилган ваколатлар доирасида амалга оширадиган процессуал ҳаракатлар билан бирга тезкор-қидирув тадбирлари ва бошқа ҳаракатларни бажаришади. Натижада тергов ва терговга қадар текширув органи ўртасидаги ҳамкорлик ҳаракатларининг комбинацияси юзага келади.

Биз ҳамкорликни жиноятларни тергов қилишни ташкил этишни бир элементи деб ҳисоблаймиз. Чунки жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш суриштирувчи ёки терговчини ваколати бўлиб, ҳамкорлик улар лозим топган жиноят иши доирасидаги юзага келади. Аниқроқ қилиб айтганда, агар исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлаш қийин бўлмаса, суриштирувчи ёки терговчи тезкор хизматлар, эксперт-криминалист ва бошқалар билан ҳамкорлик ўрнатмасдан туриб, барча масалаларни тергов ҳаракатларини ўтказиш орқали ҳал қилиши мумкин.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ведренцева С.В. “Понятие, сущность и принципы криминалистического взаимодействия как элемента организации расследования преступлений” Russian Journal of Criminal Law журналы 2021 й № 18 сон Б-126
2. Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 4. С. 734–744.
3. Р.С. Криминалистическая энциклопедия : справ. пособие. 2-е изд., доп. М. :

¹⁰ Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М. : Экзамен, 2014. Т. III. 559 с.

https://www.studmed.ru/belkin-rs-kriminalisticheskaya-enciklopediya_81b2bc3e3ca.html
(Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 25.06.2022).

4. Яблоков Н.П. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании // Криминалисти-ка : учеб. / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. <https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-sledovatelya-i-operativnykh-podrazdelenii-v-protseste-rassledovaniya-vzyatoch> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 25.06.2022).
5. Каримова Д.Э. Ички ишлар органлари терговчисининг жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2018. – 54 б.
6. Шатас М. Некоторые проблемные вопросы взаимодействия прокурора и дознавателя при расследовании преступлений в Литве // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М. : Спарк, 2010. Вып. 2 (34). С. 55–63.
7. <file:///C:/Users/HP/Downloads/organizatsionnye-formy-vzaimodeystviya-sledovatelya-s-organami-doznaniya.pdf> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.08.2022 й)
8. Танкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания: учеб.-метод. пособие.. https://studylib.ru/doc/2590367/o.-v.-tankevich-professional._noe-vzaimodejstvie(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 04.07.2022 й)
9. Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра. юрид. наук. <https://www.dissercat.com/content/sudebno-psikhologicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 04.07.2022 й)
10. Криминалистика: учеб. / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М. : Экзамен, 2014. Т. ИИ. 559 с.